

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОТЕМ В ТЕКСТЕ С ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ

НУШАБА РАМИЗ ГЫЗЫ ИСКЕНДЕРОВА

Доктор философии по филологии, доцент кафедры “Иностранных языков”
Азербайджанского Медицинского Университета (г.Баку)

Текст, являющийся высоко оформленной самостоятельной единицей, начинается высказыванием, продолжается формированием микротем и эти микротемы объединяясь, превращаются в макротемы. Идет тематическое развитие изображением повествования и действий, последняя микротема замыкает текст и придает ему цельность. Текст, созданный в определенной синтаксической рамке, имеет внутреннюю организацию, и является целым и по структуре, и по содержанию. Одним из его важных показателей является внутренняя связность. Текст должен отвечать таким факторам, как *cohesion*, *coherence*, *intentionality*, *acceptability*, *situationality*, *informativity*, *intertextuality*.

В тексте проводятся многочисленные исследования по изучению когезии и когерентности. Эта проблема всегда остается в центре внимания. Исследования проводятся как по разным текстам, так и на основе устных и письменных текстов [1; 2; 3]. Интересно, что вопросы автоматизации определения когезии и когерентности не остаются без внимания [4]. Несомненно, что в таких исследованиях учитываются механизм строения текста, его объемно-прагматические единицы.

При рассмотрении исследований о тексте становится ясным, что большинство исследователей (Г. В. Колшанский, С. И. Гиндин, Ю. С. Сорокин, М. И. Откупшикова, О. И. Москальская, В. В. Красных, В. Дресслер, Р. Богранд и др.), считают связность главным признаком текста. Естественно, содержание каждого текста раскрывается взаимосвязанными высказываниями, располагающимися последовательно и в таком случае связь между этими высказываниями является обязательным условием.

В текстовой лингвистике термин «когезия» больше всего используется И. Р. Гальпериным, М. Халлидеем, Р. Хасаным и другими. С. И. Москальская, Г. Мишель предпочитают термин «когерентность». Б.Сандин и Х. Эромс в своих исследованиях отводят место обоим терминам.

М. Халлидей и Р. Хасан считают когезию совокупностью важных отношений, являющейся общей для всех текстов. Когезия отделяет текст от нетекста, и не выясняет, и не определяет его, и не указывает, о чем дает информацию текст. Когезия полностью обнаруживает семантическую организацию текста. Отмечается реализация когезии способами субституции и эллипсиса, референции[5].

Когерентность имеет узкое и широкое значение. В широком смысле когерентность – это текстообразующие связи предложений. Сюда входят все виды семантических и грамматических связей. Когерентные способы текста это, прежде всего, семантические структуры. Например, это каузальные и темпоральные коннекции. В узком смысле когерентность ограничивается внутритекстовыми грамматическими связями – когезией и отражает семантико-содержательные связи, содержательно-семантическую и когнитивную структуру текста, лежащую в основе когезии.

Анафора в тексте обнаруживается как повторение слов в начале высказывание и связывает этих высказывании [6].

Внутренняя связность существует между микротемами. Тематическое развитие текста происходит на основе когерентных и когезивных связей, отличается специфическими особенностями. Когерентность тематического развития организует логико-семантическое отношение между темами, основывается на разных типах противопоставления. Смыслоразличительное противопоставление понимается так: «противопоставление

однородных единиц, которое имеет место тогда, когда налицо отношение между двумя единицами, которые характеризуются общим интегральным признаком» [7, с. 136, 137].

Когерентность текста (coherence) охватывает его внутрисмысловые связи. «Внутренней структурой элементов текста являются концепты, не имеющие языковых единиц – общие понятия, активизированные данными единицами. Концепты образуются переплетением мелких смысловых частиц» [7, с. 186].

Образование темы является результатом взаимосвязанности предшествующей темы. Значит, каждый текст в начальной точке связывается с предшествующими, ранее происходившими по смыслу событиями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Lapshinova-Koltunski E, Ogradniczuk M. Review of Discourse and Coherence: From the Sentence Structure to Textual Relations// Slovo a slovesnost. Czech Republic, Ustav pro Jazyk Cesky Akademie ved Ceske Republiky, 2017, Vol. 78, pp.343–349.
2. Sarzhoska-Georgievska E. Coherence: Implications for Teaching wrating// English Studies at NBU, 2016, Vol. 2, Issue 1, pp. 17-30 Электронный ресурс: <http://www.esnbu.org/data/files/2016/2016-1-5-sarzhoska-pp17-30.pdf>
3. Schubert Ch. Cohesion in contrast: A case study of English and German user manuals // SKY Journal of Linguistics 29 (2016), pp. 95–117. Электронный ресурс: http://www.linguistics.fi/julkaisut/SKY2016/SKYJoL29_Schubert.pdf
4. Moongee J. Analyzing the Cohesion of English Text and Discourse with Automated Computer Tools// Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 2014, 18(2), pp. 123-133.
5. Хэллидей М.А.К., Хасан Р. Когезия в английском языке // Исследования по теории текста. М., 1979. С. 108-115.
6. Новиков Л.А. Семантика русского языка. Москва: Высшая школа, 1982, 272 с.
7. Abdullayev Ə. Aktual üzvlənmə, mətn və diskurs // Bakı: “Zərdabi LTD” MMC, 2011, 272 s.